

DAVLAT XIZMATIDAGI INNOVATSIYALAR: O'ZBEKISTONDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

Hatamqulova Muxlisa

O'zJoKU, siyosatshunoslik yo'nalishi 4-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14211277>

Annotatsiya. Ushbu maqolada davlat xizmatlarini samarali tashkil etishda innovatsion texnologiyalarning ahamiyati va O'zbekiston sharoitida ularni joriy etish istiqbollari ko'rib chiqiladi. Davlat boshqaruvi tizimida raqamlashtirish, elektron xizmatlarni kengaytirish, "Yagona darcha" prinsipi asosida xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yish kabi yo'nalishlarning ahamiyati ta'kidlanadi. Shu bilan birga, innovatsion texnologiyalarning qo'llanilishi bilan bog'liq muammolar, jumladan, texnik infratuzilma yetishmasligi, kadrlar malakasi va huquqiy asoslarni takomillashtirish zaruriyati haqida so'z yuritiladi. O'zbekiston tajribasi xalqaro amaliyot bilan solishtirilib, mahalliy sharoitga moslashtirish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Davlat xizmatlari, innovatsiyalar, elektron hukumat, raqamlashtirish, yagona darcha, texnologiyalar, kadrlar malakasi, infratuzilma, huquqiy asoslar, O'zbekiston.

INNOVATIONS IN PUBLIC SERVICE: PROSPECTS AND PROBLEMS OF IMPLEMENTATION IN UZBEKISTAN

Abstract. This article considers the importance of innovative technologies in the effective organization of public services and the prospects of their introduction in the conditions of Uzbekistan. The importance of areas such as digitalization, expansion of electronic services, establishment of services based on the principle of "Single Window" in the public administration system is emphasized. At the same time, problems related to the use of innovative technologies are discussed, including the lack of technical infrastructure, the need to improve personnel qualifications and legal frameworks. Uzbekistan's experience is compared with international practice, and recommendations for adaptation to local conditions are given.

Key words: Public services, innovations, electronic government, digitization, single window, technologies, personnel qualifications, infrastructure, legal framework, Uzbekistan.

ИННОВАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Аннотация. В данной статье рассмотрено значение инновационных технологий в эффективной организации государственных услуг и перспективы их внедрения в условиях Узбекистана. Подчеркивается важность таких направлений, как цифровизация, расширение электронных услуг, создание услуг по принципу «единого окна» в системе государственного управления. При этом обсуждаются проблемы, связанные с использованием инновационных технологий, в том числе отсутствие технической инфраструктуры, необходимость повышения квалификации кадров и законодательной базы. Опыт Узбекистана сравнивается с международной практикой и даются рекомендации по адаптации к местным условиям.

Ключевые слова: Государственные услуги, инновации, электронное правительство, цифровизация, единое окно, технологии, квалификация персонала, инфраструктура, законодательная база, Узбекистан.

Innovatsiyalar bugungi zamonaviy jamiyatning ajralmas qismiga aylangan. Davlat boshqaruvida innovatsion texnologiyalardan foydalanish boshqaruv jarayonlarini optimallashtirish, samaradorlikni oshirish va fuqarolar uchun qulayliklar yaratishning eng muhim vositalaridan biridir. O‘zbekistonda davlat xizmatlariga innovatsiyalarni joriy etish so‘nggi yillarda dolzarb masalaga aylandi va bu borada sezilarli yutuqlar ham, hal etilishi lozim bo‘lgan muammolar ham mavjud.

Innovatsiyalar va ularning davlat xizmatidagi ahamiyatiga qaraydigan bo‘lsak

Davlat boshqaruvida innovatsion texnologiyalardan foydalanish bir qator afzalliklarni taqdim etadi avvalo Samaradorlikni oshirish: Innovatsiyalar yordamida davlat xizmati ko‘rsatish jarayonlari avtomatlashtiriladi, bu esa vaqt va xarajatlarni qisqartiradi Fuqarolar uchun esa:

Elektron xizmatlar va raqamli tizimlar orqali aholiga sifatli va tezkor xizmat ko‘rsatish imkoniyati yaratiladi.

Adolat va shaffoflik: Innovatsion texnologiyalar korrupsiyani kamaytirish va fuqarolarning davlat boshqaruvida bo‘lgan ishonchini oshirishga yordam beradi.

O‘zbekistonda davlat xizmatida innovatsion yondashuvlar kun sayin rivojlanib bormoqda innovatsion texnologiyalarni davlat xizmatlariga joriy etish yo‘lida bir qator tashabbuslar amalga oshirildi

1. Elektron hukumat tizimi (e-gov)

O‘zbekistonda “Elektron hukumat” tizimi rivojlantirilmoqda. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (my.gov.uz) orqali fuqarolar davlat xizmatlaridan masofadan foydalanish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda. Ushbu tizim xizmatlarni tezkor, shaffof va qulay qilishga qaratilgan ular ushbu sayt orqali masofaviy tarzda 100 ga yaqin xizmatlardan foydalanishlari mumkun.

Sun‘iy intellekt va avtomatlashtirish Davlat boshqaruvida sun‘iy intellekt texnologiyalari joriy etilmoqda. Masalan, katta hajmdagi ma‘lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilishda sun‘iy intellektdan foydalanish boshqaruv qarorlarini tez va aniq qabul qilish imkonini beradi.

Blockchain texnologiyalari

Ma‘lumotlarning xavfsizligini ta‘minlash va ma‘lumotlar almashinuvini samarali tashkil etishda blockchain texnologiyalari joriy etilmoqda. Bu texnologiyalar davlat xizmatlarini yanada ishonchli va shaffof qiladi.

Innovatsiyalarni joriy etishda mavjud muammolar

Innovatsion texnologiyalarni tatbiq etishda bir qator muammolar mavjud:

1.Moliyaviy resurslarning yetishmasligi: Innovatsion loyihalar katta sarmoyalarni talab qiladi, bu esa rivojlanish sur‘atlarini sekinlashtiradi.

2.Texnologik infratuzilmaning rivojlanmaganligi: Internet qamrovi va zamonaviy texnologik infratuzilma barcha hududlarda bir xil emas.

3.Malakali kadrlar yetishmasligi: Innovatsiyalarni joriy etish uchun yuqori malakali texnologik mutaxassislar zarur.

4.Huquqiy asoslarning zaifligi: Davlat xizmatlarida innovatsion texnologiyalarni joriy etish uchun aniq va mukammal huquqiy mexanizmlar ishlab chiqilishi kerak.

Kelajakdagi istiqbollari va tavsiyalar

O‘zbekistonda davlat xizmatlarida innovatsiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun quyidagi yo‘nalishlarda ish olib borish lozim:

1. Xalqaro tajriba va hamkorlik

Estoniya, Janubiy Koreya va Singapur kabi mamlakatlarning tajribasini o'rganib, innovatsion texnologiyalarni mahalliy sharoitga moslashtirish zarur.

2. Davlat va xususiy sektor hamkorligi (PPP)

Innovatsion loyihalarni amalga oshirishda davlat va xususiy sektorning birgalikdagi ishtirokini kuchaytirish muhim ahamiyatga ega.

3. Kadrlar tayyorlash

Texnologik yo'nalishdagi mutaxassislar tayyorlash uchun maxsus o'quv dasturlarini kengaytirish, IT markazlar va universitetlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash kerak.

4. Davlat siyosatini rag'batlantirish

Innovatsiyalarni rivojlantirish uchun hukumat darajasida yangi qonunlar va dasturlar qabul qilinishi zarur. Bu, ayniqsa, startaplarni qo'llab-quvvatlash va yosh ixtirochilarga imkoniyatlar yaratish bilan bog'liq.

Xulosa

Ushbu jarayon samarali amalga oshirilishi uchun huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy muhitni mustahkamlash zarur. Kelgusida innovatsiyalarni yanada kengroq joriy etish orqali mamlakatda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishiga xizmat qiluvchi yangi imkoniyatlar yaratiladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi "Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasi" to'g'risidagi qarori. (2022).
2. Bekmurodov, A. & Tursunov, S. (2021). Davlat boshqaruvida innovatsion texnologiyalarning ahamiyati. Toshkent: Innovatsiya nashriyoti.
3. United Nations E-Government Survey. (2022). "Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development".
4. Abdullayev, K. (2020). Elektron hukumat va davlat xizmatlari: jahon tajribasi va O'zbekiston. Toshkent: Universitet nashriyoti.